

TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Toshkent moliya instituti
Dilnoza Babaraximova, Katta o'qituvchi
dbabarahimova82@gmail.com

Annotatsiya. Har bir jamiyat o'ziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga o'z taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, e'tiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va boshqa qator talablar qo'yadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi ham inson, uning farovon, erkin va xavfsiz turmush kechirishidir. Mazkur maqola talabalarni raqamli kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, shahs, ta'lim-tarbiya, pedagogik tizim, o'qituvchi, ta'lim, ta'lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta'lim tizimi, zamonaviy ta'lim, raqamli bilimlar, Internet tizimi, masofaviy o'qitish. pedagogik texnologiyalar, multimedia vositalar.

Kirish. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (1992), "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020), pedagogikaga aloqador klassik qarashlar maktab o'qituvchisining kompetentligini rivojlantirish muammosi va uning yechimi uchun konseptual asoslari bo'lib hisoblanadi. Mazkur asoslar ta'lim-tarbiya (pedagogik jarayonlar) tizimida keng islohotlar o'tkazishga zamin yaratdi.

Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikrni shakllantirmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining robotlashtirilishi, masalan bank sektorida, robotlar va ishchilar o'rtasidagi raqobat masalasi ham ko'tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

Shu jihatdan, mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Albatta, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko'p mablag' va mehnat resurslarini talab etishini juda yaxshi bilamiz. Biroq, qanchalik qiyin bo'lmasin, bu ishga bugun kirishmasak, qachon kirishamiz?! Ertaga juda kech bo'ladi" [1].

Har bir jamiyat o'ziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga o'z taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, e'tiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va boshqa qator talablar qo'yadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi ham inson, uning farovon, erkin va xavfsiz turmush kechirishidir. Ta'lim, madaniyat, ilm-fan sohalaridagi integratsiya zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetentligiga ham o'tkazmoqda. So'nggi yillar ichida jahonda ta'limning: Yevropa, Janubiy Osiyo, Amerika qo'shma shtatlarining ta'lim modellari asosida akademik infratuzilma shakllangan bo'lib, nufuzli universitetlar mana shu ta'lim andozalari yordamida pedagogik faoliyatlarini olib bormoqdalar. O'zbekiston Respublikasida 1997 yildan e'tiboran milliy mentalitetimizga mos bo'lgan Milliy ta'lim modeli yaratildi. Bu esa, mamlakatimizda ta'lim texnologiyalarini tatbiq etishda o'qitish sifati ijtimoiy buyurtma va davlat

ta'lim standartlariga mos tarzda ta'limiy mahsulotlar hamda xizmatlarni talabalarga ta'sir etganlik darajasining natijasini belgilaydi[3].

Ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etishda shaxsning ijtimoiy-kasbiy bilimdonligining rivojlanishi bilan bog'liq ehtiyojlar va intilishlarni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'qitish sifatini o'quv faoliyatining turli yo'nalishlarini ifodalovchi ko'rsatkichlar yig'indisi belgilaydi. Jumladan, ta'lim mazmuni, o'qitish shakllari va metodlari, o'quv jarayonining moddiy-texnik bazasi, kadrlar tarkibi kabilar. Bularning barchasi o'qitishda yaxlit tarzda talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish imkonini beradi. Tarixiy-mazmun jihatdan 1940 yillar boshiga kelib, kadrlarning psixofiziologik xususiyatlari va psixik jarayonlarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarda uning shaxs xususiyatlarini qayd etish mumkin. XX asrning oxirgi o'n yilligida asosiy ilmiy yondashuvlarni ikkiga ajratish mumkin bo'lgan kasbiy pedagogika tarmoqlari doirasida shaxsning shunga o'xshash tadqiqotlarini jadalligi ayniqsa, oshdi[4]. Rossiya psixologiyasida birmuncha keng yoyilgan birinchi yondashuv kadrning alohida individual pedagogik o'ziga xos xususiyatlarini, kompleks kasbiy muhim sifatlarni ularning o'zaro aloqasini va kasbiy faoliyat jarayonini muvaffaqiyatiga ta'sirini o'rganish bilan bog'liq. Odatda tadqiqotchilar shaxsning kasbiy muhim sifatlari konsepsiyasiga tayanadilar. Insonning kasbiy shakllanish muammolarini o'rganish ham fundamental ham amaliy tadqiqotlarning dolzarb vazifalaridan sanaladi[5]. R.Z.Gaynutdinov rahbarligida kasbiy tiklanishning turli muammolariga bag'ishlangan qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. D.N.Arziqulovning tadqiqotida agrar universiteti talabalarining kasbiy shakllanish bosqichlari pedagogik xususiyatlarini o'rganishga asosiy e'tibor qaratildi. Boshqa kasblarga ham taalluqli bo'lgan muhim xulosalar kasbiy tiklanishning har bir bosqichida ajratilgan shaxsiy xossalari bilan kasbiy sifatlari o'rtasida statistik ahamiyatli bog'liqlik borligi haqidagi fikrlardir[6]. Rivojlanishning turli bosqichlarida shaxsning alohida xossalari ustuvorligi ularning shaxsiy-kasbiy adaptatsiyasi ifodalanib, unda shaxsning kasb bilan identifikatsiyalash ko'rsatkichi o'rganiladi. Keyingi ilmiy tadqiqotlarda ham amaliy vazifalarni hal etish uchun muallifning talabalarning o'qish yillarida o'zi haqidagi tasavvurlarning bog'liqligi keyin o'z tajribasini amaliy faoliyatda interpretatsiyalash ularning integral «Men»ning kasbiy tiklanishidagi ahamiyatini aniqlash imkonini berish haqidagi xulosasi muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy tiklanishda muvaffaqiyat ko'p jihatdan o'ziga pozitiv munosabat omillari bilan belgilanadi.

Sh.G.Saparovning o'qituvchilar shaxsiy-kasbiy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotida ta'kidlanadiki, ularning shakllanishi va rivojlanishi ularning kasbiy faoliyatida amalga oshadi, ya'ni namoyon bo'lish darajasi va sifati o'qituvchilarning yoshi va ish stajiga uzviy bog'liqdir. Shuningdek, muallif jins va kasbiy faoliyatning motivatsion asosi kabi omillarni ko'rsatadi[7]. "Muvaffaqiyatga erishishga ehtiyojning yuqori darajasi tendentsiyasi asosan 10 yilgacha mehnat staji bo'lgan 30-35 yoshgacha o'qituvchilarda namoyon bo'ladi. Keyin faoliyatda muvaffaqiyatga erishish ehtiyoji barqarorlashib, o'rtacha qiymatlar darajasida boradi». R.Z.Gaynutdinovning doktorlik dissertatsiyasida o'qituvchi pedagogik faoliyati komponentlari darajasi shaxsiy xossalari, omillari tahlili asosida kasbiy faoliyatning samaradorligini belgilovchi mezonlarini ajratish mumkin.

Bular:

Figure 1. Criteria for determining the effectiveness of professional activities[8]

Kasb tanlashga tayyorlikning pedagogik jihatlari va kasbiy diagnostika muammolariga K.B.Qodirov tadqiqoti bag'ishlangan. Kasb tanlash chog'ida pedagogik tayyorgarlik yoki yetuklik kasbiy o'zini o'zi anglashning muhim omili bo'lib kasbni to'g'ri tanlashda yordamlashadi va barqarorlikda namoyon bo'ladi. Bu onglik, mustaqillik bilan ta'minlanadi va kasbiy tanlovning formal-dinamik jihatiga kiradi. Shunday qilib, kasbiy tanlovning barcha mazmuniy va formal dinamik jihatlari umuman shaxsning kasbiy rivojlanishi ma'lum strategiyasi shakllanishiga ko'maklashadi[9].

K.B.Qodirov o'z tadqiqotining empirik qismi ma'lumotlariga asoslanib xulosa qiladiki, intellektual qobiliyatlar shaxs motivlari yo'nalganlik moyillik tendensiya va boshqalar bilan uzviy bog'liklikda bo'lib, yoshlarning kasbiy tiklanish asosi sanaladi. Shaxs atrof-muhitga, qadriyatlariga, faoliyat turlari mazmuniga tanlab, shu jumladan, o'z aqliy imkoniyatlariga muvofiq munosabatda bo'ladi[4].

Bizningcha, buni aqliy imkoniyatlari sifatida emas, balki ularning a'nanaviy talqinidan foydalanilsa, o'zini anglash refleksiv jarayonlarining shakllanganligi va rivojlanganligi darajasi sifatida ta'riflash aniqroq bo'lardi.

Natijada o'qish jarayoni yaxshilanadi, o'zlashtirish, ta'lim darajasi va kadrlarni tayyorlash samaradorligi oshadi. Bilimli avlod, professional kadrlar — bu jamiyatning keng miqyosda rivojlanishining garovidir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda ta'lim tizimida talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish jarayoni natijasini umumlashtirib shuni takidlab o'tish mumkinki, bugungi kun auditoriyalari o'n yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va amaliyot xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan.. Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va eski ta'limi tizimi bo'yicha talabalarni o'qitib ham bo'lmaydi. Bugungi talabalar raqamli avlod ular har daqiqada yangiliklardan xabardor va talabalarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'z-o'zidan ko'rinib turgan davr talabidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Axrapova, Z. B. (2021). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2(NUU Conference 1), 190-194.
2. Kholida, S., Akhrarova, Z., Mamura, D., Gulbakhor, I., & Kadamboy, M. (2019). Modular teaching technology based on scientific activity.
3. Raqamli platformalarni o'rganishda jahon tajribasi. O'.U. Mustafakulov https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1Iv_0xsAAAAJ&citation_for_view=1Iv_0xsAAAAJ:TFP_iSt0sucC
4. Эгамназаров М.Ю. Развитие коммуникативных способностей у студентов на основе личностно-ориентированных технологий. // Наука и образование сегодня. – Москва, 2020. №7 (54), 2020. – С. 83-84 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1Iv_0xsAAAAJ&citation_for_view=1Iv_0xsAAAAJ:iH-uZ7U-co4C
5. Egamnazarov M. Yu. Formation of communicative competence of future specialists on the basis of personal oriented approach. // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 9, 2020. – P. 168-171
6. Egamnazarov M. Yu. Internal and external motives affecting the student's personality based on personcentered technologies. // Middle European Scientific Bulletin, Volume. 11 April 2021. – P. 93
7. O'.U. Mustafkulov. Internal and external motives affecting the student's personality based on personcentered technologies. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1Iv_0xsAAAAJ&citation_for_view=1Iv_0xsAAAAJ:HDshCWvjkbEC
8. **D. Babaraximova**, Ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llashning ilmiy pedagogik masalalari; 6 – tom 3 – son / 2022 - yil / 15 – mart <https://bestpublication.org/index.php/pedg/issue/view/81>

[/https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xYPVsj4AAAAJ&citation_for_view=xYPVsj4AAAAJ:KlAtU1dfN6UC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xYPVsj4AAAAJ&citation_for_view=xYPVsj4AAAAJ:KlAtU1dfN6UC)

9.D.Babaraximova, O'qituvchilarning akt sohasida vakolatlarini takomillashtirishda uzluksiz ta'lim : muammolari va ba'zi yechimlari.2023-yil.<https://unionedu.ru/index.php/use/issue/view/1>

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=xYPVsj4AAAAJ&sortby=title&citation_for_view=xYPVsj4AAAAJ:KlAtU1dfN6UC